

УДК 343.77

*Драч Дар'я Леонідівна –
здобувач СО «Бакалавр»
Донецького національного
університету імені Василя Стуса
ORCID ID: [0000-0002-9111-2694](https://orcid.org/0000-0002-9111-2694)*

***Daria L. Drach –**
3rd year student of the Law Faculty,
Vasyl Stus Donetsk National University
(21 600 richchia Street, Vinnytsia, 21000, Ukraine)*

Ефективність кримінально-правової охорони довкілля: поняття, критерії та методики оцінки

Статтю присвячено дослідженню поняття, критеріїв та методик оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля. Здійснено індуктивний аналіз досліджуваного поняття, визначено його основні ознаки та сформульовано авторське визначення. Виокремлено та охарактеризовано загальносоціальний, кримінальний та криминологічний критерії ефективності кримінально-правової охорони довкілля. Уточнено сутність та особливості основних методик інтегрованої оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля.

***Ключові слова:** ефективність кримінально-правової охорони довкілля, кількісно-якісна характеристика, екологічний правопорядок, законність, кримінальна відповідальність, екологічна злочинність, репрезентативність, оцінка.*

Статья посвящена исследованию понятия, критериев и методик оценки эффективности уголовно-правовой охраны окружающей среды. Осуществлено индуктивный анализ исследуемого понятия, определено его главные признаки и сформулировано авторское определение. Выделено общесоциальный, уголовный и криминологический критерии эффективности уголовно-правовой охраны окружающей среды и предоставлено характеристику этим критериям. Уточнено сущность и особенности главных методик интегрированной оценки эффективности уголовно-правовой охраны окружающей среды.

***Ключевые слова:** эффективность уголовно-правовой охраны окружающей среды, количественно-качественная характеристика, экологический правопорядок, законность, уголовная ответственность, экологическая преступность, репрезентативность, оценка.*

D.L. Drach The Effectiveness of Criminal Environmental Protection: Concept, Criteria and Methodology of Assessment

The article is dedicated to investigation of the concept, criteria and methodology for assessment of the effectiveness of criminal environmental protection. It is performed an inductive analysis of the concept «effectiveness of criminal environmental protection», it is determined the main features of this legal category (socio-legal nature, quantitative and qualitative characteristic, expression of its potential as positive or negative, existence in objective reality and its interconnection with it, orientation on protecting of the safe state of the environment) and it is formulated its author's definition. The effectiveness of criminal environmental protection it is suggested to understand as a quantitative and qualitative characteristic of functioning of criminal environmental protection, which denotes measure and character of its effective impact on the state of environment, ensuring the ecological interests of society, regimes of ecological law and order and legality by criminal remedies, a real potential of which can be assessed as positive or negative, is a component of the objective legal reality and the guide of which is a protection of the safe state of the environment. It is highlighted a generally-social, criminal and criminological criteria of the effectiveness of criminal environmental protection, which are the measures of a representativeness of the analyzed category, it is revealed their content through appropriate op-

erational definitions and it is provided a characteristic of these criteria. An essence and features of main methodology of integrated assessment of the effectiveness of criminal environmental protection are elaborated, to them, by the way, are carried a legal monitoring, SWOT-analysis and methodology of a prospective assessment of the normative content of the Criminal Code of Ukraine, the first two of which are aimed at measuring the real, and the last one – the projected effectiveness of criminal environmental protection. A groundwork of a concept of the effectiveness of criminal environmental protection is recognized as a perspective direction for further research on this topic.

Keywords: *effectiveness of criminal environmental protection, quantitative and qualitative characteristic, ecological law and order and legality, criminal responsibility, ecological criminality, representativeness, assessment.*

Постановка проблеми. На сьогоднішній день проблематика охорони довкілля є однією з найбільш злободенних для нашої країни, що пояснюється вкрай негативними тенденціями його змін. Так, вперше за 10 років існування Глобального звіту Всесвітнього економічного форуму про ризики (TheGlobalRisksReport 2020) до п'ятірки головних ризиків для світу потрапили екологічні [1]. При цьому варто зважати на те, що незадовільний рівень дотримання природоохоронного законодавства та екологічних прав і обов'язків громадян, а також незадовільний контроль за дотриманням природоохоронного законодавства та незабезпечення невідворотності відповідальності за його порушення на законодавчому рівні визнано першопричинами екологічних проблем України [2].

Стрімке погіршення стану довкілля обумовлене багатьма факторами, серед яких особливе місце посідають кримінальні правопорушення проти довкілля. Безперечно, довкілля є надзвичайно важливим об'єктом кримінально-правової охорони, що є доволі актуальною тематикою для сучасних наукових досліджень. Проте самої лише наявності кримінально-правової охорони довкілля недостатньо, адже слід враховувати й підвищувати ще і її ефективність, і така проблема все ще залишається малодослідженою. Це обумовлює необхідність ретельного аналізу цієї тематики, особливо поняття, критеріїв та методик оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом дослідженню кримінально-правової охорони довкілля свої роботи присвятили, зокрема, М.В. Бабенко, О.М. Будяченко, С.В. Гришак, О.О. Дудоров, Я.О. Ліховіцький, В.К. Матвійчук, П.В.

Мельник, Р.О. Мовчан, С.В. Мурихін, Р.П. Олійничук, Ю.А. Турлова, А.М. Шульга та інші науковці. Кримінологічну характеристику правопорушень проти довкілля, у тому числі в аспекті його кримінально-правової охорони, розкрито в працях О.М. Гуміна, І.В. Здоровила, Л.Г. Козлюк, О.Г. Колба, Т.В. Корнякової, Г.С. Поліщука та інших.

Невирішені раніше проблеми. Аналіз наукових публікацій, присвячених проблемам кримінально-правової охорони довкілля засвідчує, що здебільшого предметом дослідження є питання кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, їх компаративно-правовий аналіз та кримінологічна характеристика таких кримінальних правопорушень. Разом з тим, проблематика щодо поняття, критеріїв та методик оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля самостійним предметом дослідження ще не була, що і вказує на актуальність обраної теми.

Метою статті є дослідження ефективності кримінально-правової охорони довкілля, а саме визначення поняття, встановлення критеріїв та уточнення методик оцінки даної кримінально-правової категорії.

Виклад основного матеріалу. Ефективність кримінально-правової охорони довкілля є складовою більш широкого за своїм змістом поняття – ефективності регулювання кримінально-правових відносин, яку прийнято розглядати в аспекті досягнення його мети внаслідок застосування заходів кримінально-правового характеру за умови мінімізації негативних наслідків їх застосування для суспільства [3, с. 109]. Хоч таке визначення ефективності регулювання кримінально-правових відносин і є дещо загальним, проте

воно відображає основний критерій його оцінки та є основоположним для більш детальних досліджень. Цілком зрозуміло, що кримінально-правова охорона докільля характеризується певними особливостями, що притаманні і її ефективності. Поняття «ефективність кримінально-правової охорони докільля» є складною юридичною конструкцією, яку доцільно досліджувати шляхом індуктивного аналізу.

Загалом докільля являє собою сукупність компонентів природного середовища, природних, природно-антропогенних, а також антропогенних об'єктів, тобто цей термін позначає будь-які зовнішні умови існування людини, включаючи в себе сукупність не лише природних, а й неприродних об'єктів, що спричиняють екологічні впливи антропогенного, техногенного чи природного характеру. До компонентів навколишнього природного середовища, у свою чергу, належать земля, надра, ґрунти, поверхневі і підземні води, атмосферне повітря, рослинний, тваринний світ та інші організми, а також озоновий шар атмосфери та навколосезонний космічний простір, що забезпечують сприятливі умови для існування життя на нашій планеті [4, с. 19]. Як бачимо, докільля і навколишнє природне середовище не є тотожними поняттями і співвідносяться як ціле і частина.

Кримінально-правова охорона у науковій літературі визначається як певна система кримінально-правових засобів, до яких слід включити кримінально-правові норми (заборонні, роз'яснювальні, заохочувальні та обмежувальні) та методи кримінально-правової політики (криміналізація та декриміналізація, пеналізація та депеналізація), за допомогою яких нормативність права переводиться в упорядкованість суспільних відносин [5, с. 109]. На рівні Української держави сутність кримінально-правової охорони, зокрема докільля, сформульована у ст. 1 КК України, в ч. 1 якої встановлено, що Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, докільля, конституційного устрою України від кримінально-протиправних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також

запобігання кримінальним правопорушенням. У ч. 2 ст. 1 КК України йдеться про механізм дії кримінально-правової охорони, який виражається в тому, що для здійснення цього завдання КК України визначає, які суспільно небезпечні діяння є кримінальними правопорушеннями та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили [6]. Особливості кримінально-правової охорони докільля конкретизуються в розділі VIII Особливої частини КК України.

З'ясувавши зміст понять «докільля» та «кримінально-правова охорона», доцільно перейти до розкриття сутності категорії «ефективність кримінально-правової охорони докільля». Як уже зазначалось, практичне значення для особи, суспільства, держави має саме ефективність застосовуваних кримінально-правових інструментів, адже саме вона є основним показником впровадження програм кримінально-правової політики в дійсність, тим самим виражаючи реалізований потенціал кримінального права у сфері охорони докільля. Ефективність кримінально-правової охорони докільля має комплексний характер, тож її особливості повинні базуватися на врахуванні загальносоціальних, кримінально-правових та кримінологічних аспектів.

Основні ознаки ефективності кримінально-правової охорони докільля видається можливим визначити й охарактеризувати наступним чином:

1) соціально-правова природа: ефективність кримінально-правової охорони докільля на рівні суспільства пов'язана із забезпеченням екологічних інтересів соціуму шляхом їх охорони від кримінально протиправних посягань, а на правовому рівні – із забезпеченням режимів екологічного правопорядку й законності кримінально-правовими засобами;

2) кількісно-якісна характеристика: ефективність кримінально-правової охорони докільля позначає міру і характер результативного впливу кримінально-правових засобів на стан впорядкованості суспільних відносин у сфері докільля;

3) вираженість її потенціалу як позитивного чи негативного: залежно від фактичного стану докільля, обумовленого рівнем його кримінально-правової охорони,

ефективність останньої категорії можна визначити як позитивну чи негативну;

4) існування в об'єктивній реальності та взаємозв'язок з нею: досліджувана категорія не є суто теоретичним кримінально-правовим поняттям, оскільки реально існує в правовій дійсності й обумовлюється впливом певних детермінант, виражає результативність впливу кримінально-правових засобів на стан охорони довкілля та підлягає оцінці шляхом аналізу відповідних критеріїв на основі застосування різноманітних методів та методик;

5) орієнтованість на охорону безпечного стану довкілля: незважаючи на вираженість потенціалу реальної ефективності кримінально-правової охорони довкілля як позитивного чи негативного, її ідеальна модель проектує зміну реального стану довкілля на якнайбільш сприятливий [7, с. 93–94].

Зважаючи на вищенаведені ознаки, уявляється можливим сформулювати наступне визначення: ефективність кримінально-правової охорони довкілля – кількісно-якісна характеристика функціонування кримінально-правової охорони довкілля, яка позначає міру і характер її результативного впливу на стан довкілля, забезпечення екологічних інтересів соціуму, режимів екологічного правопорядку й законності кримінально-правовими засобами, реальний потенціал якої можна оцінити як позитивний чи негативний, є компонентом об'єктивної правової дійсності та орієнтиром якої є охорона безпечного стану довкілля.

Безперечно, що ефективність кримінально-правової охорони довкілля є надзвичайно важливою характеристикою правової дійсності в аспекті стану впорядкованості суспільних відносин у сфері довкілля, а отже, дозволяє визначити найбільш оптимальний вектор їх подальшого розвитку. Для досягнення такої мети слід ретельно підходити до процесу оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля, складовими якої є відповідні критерії, методи та методики. І якщо методи в юридичній науці є достатньо дослідженими і не викликають значних суперечок та дискусій у зв'язку з їх універсальністю для більшості випадків застосування, то критерії і методики є більш специфічними та потребують істотно

ретельнішого підбору для оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля.

Під критеріями ефективності кримінально-правової охорони довкілля слід розуміти конкретні підстави, на основі яких здійснюється вимірювання та оцінка стану впорядкованості суспільних відносин у сфері довкілля, який обумовлений впливом кримінально-правової охорони. Інакше кажучи, це мірила, еталони, які відображають репрезентативність кримінально-правової охорони довкілля. З огляду на доволі складну сутність ефективності кримінально-правової охорони довкілля, доцільно виокремити такі її критерії, як-от загальносоціальний, кримінально-правовий та кримінологічний, які конкретизуються через відповідні операційні визначення.

Загальносоціальний критерій ефективності кримінально-правової охорони довкілля включає в себе необхідність аналізу проявів впливу досліджуваної категорії на тенденції розвитку суспільства, однак без урахування будь-яких правових категорій та явищ, оскільки вони є складовою наступного критерію. Операційними визначеннями загальносоціального критерію слід вважати вплив ефективності кримінально-правової охорони довкілля на рівень задоволення екологічних потреб та інтересів людини; усвідомлення соціальної цінності довкілля й необхідності його охорони загальносоціальними способами; відповідальне ставлення до діянь, що впливають на стан довкілля; безпосередню поведінку людини стосовно довкілля і, звичайно ж, стан придатності довкілля для екологічно безпечного проживання людини і для здійснення нею різних видів суспільно необхідної діяльності.

Відсутність операційних визначень правового характеру як складових загальносоціального критерію обумовлена тим, що ефективність кримінально-правової охорони довкілля, як і будь-який інший правовий чинник, має вплив не лише на виключно правовий вимір, а й на соціальний, який є значно ширшим за змістом і не менш важливим за значенням. До того ж, реалізація заходів кримінально-правової охорони довкілля не обов'язково повинна мати саме правову форму результату; навіть навпаки, його виключно

соціальна вираженість повинна бути ідеальною моделлю впорядкованості суспільних відносин у сфері довкілля, адже вона вказує на фактичну відсутність відповідних кримінальних правопорушень, тобто абсолютно позитивну ефективність кримінально-правової охорони довкілля.

Так, станом на сьогодні показники загальносоціального критерію все ще є несприятливими, оскільки наявні низький рівень культури, у тому числі екологічної її складової, традиційно споживацьке ставлення до довкілля, лояльне ставлення до протиправного заволодіння природними ресурсами [8, с. 365], що особливо характерно для осіб, що вчиняють знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу (ст. 245 КК України), незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (ст. 246 КК України), незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст. 239¹ КК України), відповідної т.д.

Ефективність кримінально-правової охорони довкілля також повинна оцінюватися на підставі кримінально-правового критерію, який характеризує досліджувану категорію в юридичній площині, що врегульована законом про кримінальну відповідальність. Так, цей критерій включає в себе стан охорони екологічних прав і свобод людини і громадянина, власності на об'єкти довкілля, довкілля як середовища життя людини; дотримання принципів кримінального права; юридичну доцільність і обґрунтованість визнання кримінальними правопорушеннями проти довкілля певних суспільно небезпечних діянь; оптимальність встановленого законом про кримінальну відповідальність покарання за вчинення конкретного кримінального правопорушення проти довкілля; належну реалізацію кримінально-правової політики; рівень еколого-правової свідомості й еколого-правової культури суспільства; належний рівень здійснення правосуддя при розгляді справ про вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля; стан законності й екологічного правопорядку.

Як нескладно помітити, кримінально-правовий критерій ефективності кримінально-правової охорони довкілля пов'язаний переважно з реалізацією приписів КК України.

На теперішній час в юридичній науковій літературі особливо активно обговорюються питання оптимізації кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля. Зокрема, все частіше акцентується увага на необхідності диференціації відповідальності за умисні та необережні прояви забруднення елементів довкілля, узгодження санкцій кримінально-правових норм і приведення їх у відповідність до суспільної небезпеки передбачених цими нормами діянь, передбачення можливості призначення покарання у виді штрафу за вчинення переважної більшості кримінальних правопорушень проти довкілля та істотного підвищення розмірів штрафів, передбачених санкціями статей Кримінального кодексу України про кримінальні правопорушення проти довкілля [9, с. 97, 107–118].

Нарешті, кримінологічний критерій ефективності кримінально-правової охорони довкілля синтезує загальносоціальний та кримінально-правовий критерії, внаслідок чого формується самостійна система операційних визначень для оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля. Елементами такої системи операційних визначень є вплив кримінально-правової охорони довкілля на кількісні та якісні показники екологічної злочинності; стан латентної екологічної злочинності; тенденції розвитку детермінант екологічної злочинності; характеристику особи злочинця у сфері довкілля; характеристику жертви злочину проти довкілля; стан відповідних фонових явищ; стан протидії, попередження та профілактики злочинів проти довкілля. Наприклад, морально-психологічна характеристика особи, яка вчиняє кримінальне правопорушення проти довкілля, доволі часто включає наявність таких негативних рис, як-от відвертий егоїзм, цинізм, спотворену еколого-правову свідомість, готовність до антисуспільних вчинків [10, с. 150], що притаманно особі, яка вчиняє незаконне полювання (ст. 248 КК України), умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК України) тощо.

Методики оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля – це

сукупність методів, способів, прийомів, які застосовуються для інтегрованої оцінки певного об'єкта, у даному разі – ефективності кримінально-правової охорони довкілля. У межах даного дослідження будуть розглядатися методики правового моніторингу, SWOT-аналізу та методика перспективної оцінки нормативного змісту КК України.

Методика правового моніторингу ефективності кримінально-правової охорони довкілля є однією з основних, оскільки правовий моніторинг – не просто наукова, а цілком легальна й офіційна процедура, яка здійснюється Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України. Таким моніторингом є систематичний збір, обробка, узагальнення, аналіз та оцінка інформації щодо ефективності прийнятих законів та інших нормативно-правових актів, що є об'єктом моніторингу, підготовка і подання у разі необхідності пропозицій щодо їх вдосконалення на розгляд керівництву Міністерства юстиції України. Моніторинг спрямований на виявлення колізійних, декларативних, застарілих норм, усунення внутрішніх протиріч законів та інших нормативно-правових актів тощо; визначення доцільності правового регулювання та усунення прогалин у відповідній сфері регулювання [11]. Незважаючи на спрямованість правового моніторингу на аналіз проблем здебільшого процесуального права, така методика є важливим інструментом оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля і засобами матеріального права, які повною мірою реалізуються в ході кримінального провадження.

SWOT-аналіз як методика оцінки дозволяє побудувати модель ефективності кримінально-правової охорони довкілля, в якій буде враховано її внутрішні й зовнішні фактори, поділені на чотири складові: 1) сильні сторони; 2) слабкі сторони; 3) можливості; 4) загрози [12, с. 234]. У цьому разі сильні сторони будуть враховувати можливості: здійснення необхідного редагування закону про кримінальну відповідальність в частині кримінально-правової охорони довкілля; забезпечення досконалого механізму охорони екологічних прав, свобод, інтересів людини і громадянина; реалізації законодавчих

екологічних концепцій і стратегій; виконання міжнародних зобов'язань України в сфері кримінально-правової охорони довкілля і т.д. Аналіз слабких сторін передбачає виявлення недостатнього: матеріально-технічного, організаційного забезпечення; законодавчого масиву; рівня якості законодавства у сфері кримінально-правової охорони довкілля тощо. Можливості повинні враховувати всі перспективи існуючої кримінально-правової охорони довкілля, а саме поліпшення стану довкілля, удосконалення відповідного законодавства, прогресивні наукові розробки та їх фактичне впровадження в механізм кримінально-правової охорони довкілля, досягнення режимів екологічної законності й правопорядку та ін. Звісно ж, слід звернути увагу і на такі можливі загрози, як-от проблеми реалізації певних положень кримінально-правової охорони довкілля, категоричну невідповідність їх змісту реальним потребам суспільства і держави, відсутність необхідного впливу кримінально-правових санкцій і т.д. Така методика вбачається доволі перспективною, оскільки дозволяє оцінити ефективність кримінально-правової охорони довкілля в її системній взаємодії разом з іншими тенденціями розвитку суспільних відносин у відповідній сфері.

Враховуючи те, що чинний КК України планується замінити новим кодексом, проєкт якого досі перебуває на стадії розробки, слід звернути увагу і на перспективну методику оцінки кримінально-правової охорони довкілля, яка передуює ухваленню формальних законодавчих рішень, у цьому разі – прийняттю нового КК України. Так, швейцарський учений Л. Мадер запропонував загальну методику розробки ефективного нормативного змісту законів, відповідно до якої оцінка ефективності може бути перспективною та ретроспективною [13]. Розглянемо методику такої перспективної оцінки, спроектовану на ефективність кримінально-правової охорони довкілля. Така методика включає в себе проходження певних аналітичних кроків: 1) аналіз і визначення проблеми ефективності кримінально-правової охорони довкілля, яка буде вирішена шляхом прийняття нового КК України; 2) визначення або уточнення цілей проєкту КК України в частині ефективності кримінально-правової

охорони довкілля; 3) експертиза кримінально-правових інструментів, або засобів, які можуть використовуватися для вирішення проблеми ефективності кримінально-правової охорони довкілля, і вибір таких інструментів базується, серед іншого, на результатах перспективної оцінки їх можливого впливу; 4) проєктування нормативного змісту проєкту КК України в частині ефективності кримінально-правової охорони довкілля; 5) формальне введення в дію КК України; 6) застосування КК України; 7) ретроспективна оцінка; 8) за потреби або за можливості – адаптація норм КК України відповідно до результатів ретроспективної оцінки.

У світлі цієї методики доцільно також зазначити і про врахування проблем біоекспертизи кримінального права, розгляду кримінально протиправної діяльності людини проти довкілля з екоцентричної точки зору [14, с. 276–277], що вказує на прогресивність дослідження відповідних кримінально-правових питань. Важливість цієї методики, знову ж таки, пояснюється актуальністю прогнозування ефективності кримінально-правової охорони довкілля, зумовленою розробкою нового КК України. Така тенденція розвитку кримінального законодавства України вимагає застосування науково та практично обґрунтованих методик, що дозволять максимально наблизити реальну модель ефективності кримінально-правової охорони довкілля до ідеальної, тим паче, що довкілля є особливо важливим об'єктом кримінально-правової охорони.

Висновки. Отже, довкілля як суспільно значимий об'єкт потребує раціональних заходів його охорони, серед яких особливе місце посідає кримінально-правова охорона. Розуміння останньої надаремно розглядається переважно в

формалізованому й обмеженому нормативно-правовим регулюванням значенні, ігноруючи не менш важливу проблематику ефективності такої кримінально-правової охорони.

На основі проведеного дослідження під ефективністю кримінально-правової охорони довкілля запропоновано розуміти кількісно-якісну характеристику функціонування кримінально-правової охорони довкілля, яка позначає міру і характер її результативного впливу на стан довкілля, забезпечення екологічних інтересів соціуму, режимів екологічного правопорядку й законності кримінально-правовими засобами, реальний потенціал якої можна оцінити як позитивний чи негативний, є компонентом об'єктивної правової дійсності та орієнтиром якої є охорона безпечного стану довкілля.

Критеріями ефективності кримінально-правової охорони довкілля визначено загальносоціальний, кримінально-правовий та кримінологічний, а їх зміст конкретизовано через відповідні операційні визначення.

До основних методик оцінки ефективності кримінально-правової охорони довкілля віднесено правовий моніторинг, SWOT-аналіз та методику перспективної оцінки нормативного змісту Кримінального кодексу України, перші дві з яких спрямовані на вимірювання реальної, а остання – прогнозованої ефективності кримінально-правової охорони довкілля.

Перспективи подальших наукових досліджень вбачаються в розробці концепції ефективності кримінально-правової охорони довкілля.

Список використаних джерел:

1. Україна 2020. Огляд стану довкілля та ризиків для людей і бізнесу. URL: https://wwf.ua/materials/special/ukraine_2020/ (дата звернення: 13.03.2021).
2. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 року, № 2697-VIII. *Голос України*. 2019. № 62.
3. Гуророва Н.О. Регулювання кримінально-правових відносин: поняття, мета, способи та їх ефективність. *Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності*. матер. Міжнар.наук.-практ. конф. (Харків, 18–19 жовтня 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 106–110.

4. Дудоров О.О., Каменський Д.В., Комарницький В.М., Комарницький М.В., Мовчан Р.О. Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика: практ. посібник. За ред. О.О. Дудорова. Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 519 с.
5. Кузнецов В.В. Кримінально-правова охорона: проблеми визначення поняття. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2015. Вип. 30. Т. 2. С. 107–110.
6. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 5 квітня 2001 року, № 2341-III. *Голос України*. 2001. № 107.
7. Драч Д.Л. Теоретико-правова характеристика ефективності права. *Журнал східноєвропейського права*. 2021. № 86. С. 90–98.
8. Турлова Ю.А. Протидія екологічній злочинності в Україні: кримінологічні та кримінально-правові засади: дис. ... д-ра юрид. наук. Київ, 2018. 485 с.
9. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Про напрями вдосконалення механізму кримінально-правової охорони довкілля (на замітку розробникам нового Кримінального кодексу України). *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2020. № 1 (13). С. 92–125.
10. Колб О.Г., Гумін О.М. Про деякі кримінологічно значущі ознаки злочинів проти довкілля. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2020. Вип. 60. С. 147–150.
11. Порядок моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів у сферах правового регулювання банкрутства, виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб), судово-експертної діяльності, судоустрою та судочинства, кримінальної юстиції, адвокатури та адвокатської діяльності, безоплатної правової допомоги: Наказ Міністерства юстиції України від 24 грудня 2020 року, № 666/5. URL: <https://minjust.gov.ua/files/general/2021/01/19/20210119145117-81.pdf> (дата звернення: 17.03.2021).
12. Почепцов Ю.В. Фактори дієвості та ефективності права як умова його функціонування. *Альманах права*. 2019. Вип. 10. С. 232–236.
13. Мадер Л. Оценка законодательства – вклад в повышение качества законов. *Оценка законов и эффективности их принятия*. матер. Междунар. семинара (Рязань, 16–17 декабря 2002 г.). Рязань, 2002. URL: <http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/material/#5> (дата обращения: 20.03.2021).
14. Триньова Я.О. Злочини проти довкілля в системі Особливої частини Кримінального кодексу України: біоетичний погляд. *Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності*. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18–19 жовтня 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 276–280.

References:

1. Ukraina 2020. Ohliad stanu dovkillia ta ryzykiv dlia liudei i biznesu. URL: https://wwf.ua/materials/special/ukraine_2020/ (data zvernennia: 13.03.2021).
2. Osnovni zasady (strategiia) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon Ukrainy vid 28 liutoho 2019 roku, № 2697-VIII. *Holos Ukrainy*. 2019. № 62.
3. Hutorova N.O. Rehuliuвання kryminalno-pravovykh vidnosyn: poniattia, meta, sposoby ta yikh efektyvnist. *Kryminalno-pravove rehuliuвання ta zabezpechennia yoho efektyvnosti*. матер. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 18–19 zhovtnia 2018 r.). Kharkiv: Pravo, 2018. S. 106–110.
4. Dudorov O.O., Kamenskyi D.V., Komarnytskyi V.M., Komarnytskyi M.V., Movchan R.O. Zlochyny proty dovkillia: kryminalno-pravova kharakterystyka: prakt. posibnyk. Za red. O.O. Dudorova. Luhansk: RVV LDUVS im. E.O. Didorenka, 2014. 519 s.
5. Kuznetsov V.V. Kryminalno-pravova okhrona: problemy vyznachennia poniattia. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia «Pravo»*. 2015. Vyp. 30. T. 2. S. 107–110.
6. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 5 kvitnia 2001 roku, № 2341-III. *Holos Ukrainy*. 2001. № 107.
7. Drach D.L. Teoretyko-pravova kharakterystyka efektyvnosti prava. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2021. № 86. S. 90–98.
8. Turlova Yu.A. Protydiia ekolohichnii zlochynnosti v Ukraini: kryminolohichni ta kryminalno-pravovi zasady: dys. ... d-ra yuryd. nauk. Kyiv, 2018. 485 s.

9. Dudorov O.O., Movchan R.O. Pro napriamy vdoskonalennia mekhanizmu kryminalno-pravovoi okhorony dovkillia (na zamitku rozrobnykam novoho Kryminalnogo kodeksu Ukrainy). *Visnyk Asotsiatsii kryminalnogo prava Ukrainy*. 2020. № 1 (13). S. 92–125.

10. Kolb O.H., Humin O.M. Pro deiaki kryminolohichno znachushchi oznaky zlochyniv proty dovkillia. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu. Seriiia «Pravo»*. 2020. Vyp. 60. S. 147–150.

11. Poriadok monitorynhu vprovadzhenia ta analizu efektyvnosti pryiniatykh normatyvno-pravovykh aktiv u sferakh pravovoho rehuliuвання bankrutstva, vykonannia sudovykh rishen ta rishen inshykh orhaniv (posadovykh osib), sudovo-ekspertnoi diialnosti, sudoustroiu ta sudochnstva, kryminalnoi yustytsii, advokatury ta advokatskoi diialnosti, bezoplatnoi pravovoi dopomohy: Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 24 hrudnia 2020 roku, № 666/5. URL: <https://minjust.gov.ua/files/general/2021/01/19/20210119145117-81.pdf> (data zvernennia: 17.03.2021).

12. Pocheptsov Yu.V. Faktory diievosti ta efektyvnosti prava yak umova yoho funktsionuvannia. *Almanakh prava*. 2019. Vyp. 10. S. 232–236.

13. Mader L. Otsenka zakonodatelstva – vklad v povyshenye kachestva zakonov. Otsenka zakonov y efektyvnosti ykh pryiniatya. mater. Mezhdunar. semynara (Riazan, 16–17 dekabria 2002 h.). Riazan, 2002. URL: <http://www.consultant.ru/law/review/lawmaking/material/#5> (data obrashchenia: 20.03.2021).

14. Trynova Ya.O. Zlochyny proty dovkillia v systemi Osoblyvoi chastyny Kryminalnogo kodeksu Ukrainy: bioetychnyi pohliad. *Kryminalno-pravove rehuliuвання ta zabezpechennia yoho efektyvnosti*. mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kharkiv, 18–19 zhovtnia 2018 r.). Kharkiv: Pravo, 2018. S. 276–280.